

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Эсанова Н.

Қар ДУ Мустақил-изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208395>

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноатини ривожлантиришда хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлиги ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: “Ўзтўқимачиликсаноат”, уюшма, тўқимачилик бозори, тўқимачилик корхоналари.

Ўзбекистон дунёдаги энг йирик табиий тўқимачилик толалари, ип калава ва трикотаж ишлаб чиқарувчиларидан бири ҳисбланади. Республикада 7000 дан зиёд тўқимачилик корхоналари мавжуд. Ўзбекистон мустақиллик йиллари юқорида тўқимачилик саноати ривожланган мамлакатлар билан яқиндан ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиб келди. Бу ҳамкорлик айниқса Хитой, Германия ва Туркия каби давлатлар билан қизғин кечди.

Бу хорижий давлатлар тўқимачилик саноати бўйича катта тажрибага эга эди. Масалан, 1970 йил охирида Хитой ҳукумати томонидан жаҳон иқтисодиётига жадал интеграциялашуви бўйича иқтисодий ислохотларнинг олиб борилиши натижасида мамлакат жаҳон тўқимачилик саноатининг энг йирик вакилига айланди. Узоқ вақт давомида Хитойни тўқимачилик ва кийим экспорт қилиш ҳажми кескин ўсиб борди. Агар 1980 йилда жаҳон тўқимачилик экспортида Хитой маҳсулотларининг улуши 4,62 %ни, жаҳон кийим эк спортида эса – 4 % ташкил этган бўлса, 2004 йилга келиб, бу кўрсаткичлар мос равишда 17,17 % ва 23,97 %га ошди¹. Хитойда тахминан 80 % тўқимачилик маҳсулотлар қирғоқ бўйида жойлашган провинцияларда кластер кўринишдаги корхоналар томонидан ишлаб чиқарилмоқда, маҳсулотни истеъмол қилишда эса, Янцзы, Марваридли кўллар қирғоғи ва Бохал кўрфази атрофидаги худудлар муҳим роль ўйнади². Хитой тўқимачилик саноати миллий иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланиб, давлатнинг барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этди. Хитойда 2005 йилда иш ўринларининг қарийб 15 %и айнан тўқимачилик саноатида мужассамланган эди³.

Германия тўқимачилик саноати, хусусан кийим ишлаб чиқариш иқтисодиётининг энг қадимий тармоқларидан бири ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ривожланган ва қулай жуғрофик ҳолатга эга бўлган аҳоли зич жойлашган минтақалар – ҳам талаб (йирик бозор сиғими), ҳам таклиф (қулай транспорт инфратузилма ва асосий бозорларга кириш имкониятига эга бўлган меҳнат ресурслари нисбатан кўп бўлган минтақалар) жиҳатидан тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун асос бўлган. Иккинчи жаҳон уруши тугаши билан Германия тўқимачилик саноатида иқтисодий ўсиш бошланган. 1970 йил охири ва 1990 йил ўртасигача бўлган даврда Германия тўқимачилик саноатида кенг миқёсли таркибий ўзгаришлар амалга оширилди.

¹ Song H. (2006). Global Quota System and China’s Textile and Clothing Industry. China & World Economy. 2006. Vol. 14 (5). P.78-92.

² The Chinese Market for Clothing (2012). International Trade Center. Geneva: ITC. P.2.

³ . Zhang Y., Wang T. (2010). Profitability and Productivity of the Chinese Textile Industry. China & World Economy. 2010. Vol. 18 (5). P.1-21.

Ҳозирги кунда Германияда тўқимачилик маҳсулотлари ва кийим экспорт қилиш ҳажми бўйича дунёда Хитой ва Италиядан кейин учинчи давлат ҳисобланади. Германияда экспортнинг ҳажми тўқимачилик маҳсулотлари ва кийимни ички ишлаб чиқариш ҳажмига бўлган нисбати 1970 йилда 10 %дан 2012 йилга келиб 43,7 %гача ошди⁴.

Туркия дунёда кийим экспорт қилувчи давлатлар орасида бешинчи ўринни ва Европа Иттифоқи мамлакатларига экспорт қилишда иккинчи ўринни эгаллайди. У жаҳон тўқимачилик саноатининг энг йирик иштирокчиси бўлиб, унинг роли йилдан-йилга ошиб бормоқда. Туркияда тўқимачилик саноати шаклланиш тарихи узоқ ўтмишга – Осмонийлар империясига тақалади, ушбу даврда, яъни XVI-XVII асрларда тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш жуда яхши ривожланган ва кенг тарқалган эди. Империя тарқалгандан кейин Туркия ҳукумати бу тармоқни стратегик муҳим тармоқлар қаторига киритган ҳолда протекционизм ва давлат кўмаги остида изчиллик билан ривожлантирган⁵. 2000 йилдан бошлаб, давлат ишлаб чиқариш занжирининг кейинги босқичга ўтди, яъни у дизайнер ва модельерлар миллий мактабини шакллантиришни назарда тутди.

Германия иқтисодиёти ривожланган энг йирик давлат сифатида Европада биринчи ва жаҳонда АҚШ, Хитой ва Япониядан кейин тўртинчи ўринда туради. Германия ЕИ учун барча соҳаларда яқин ҳамкорликка асосланган иқтисодий интеграцияни ҳаракатга келтирувчи асосий марказий инновацион куч ҳисобланади. ГФР бугунги жаҳон иқтисодиётида асосан саноат йўналишига ихтисослашган давлат сифатида тайёр маҳсулотлар экспорти бўйича жаҳон бозорларида етакчиликни қўлдан бермай келмоқда.

Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги иқтисодий алоқалар тарихий илдизга эга. XX асрнинг бошидаёқ Германиянинг “Siemens” фирмаси Тошкентдаги биринчи телефон станциясини барпо қилишда иштирок этган эди. Афсуски, ўшанда бошланган алоқалар кейинчалик ривожланмай қолди. Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши алоқаларни тиклади. 1993 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси ва Германия Федератив Республикалари ҳукуматлари ўртасида молиявий ва техник ҳамкорлик масалаларини кўриб чиқиш учун ҳукуматлараро маслаҳатлашувлар ўтказилади⁶. 1993, 1994 ва 1995 йилларда Ўзбекистон ва Германия ўртасида молиявий ва техник ҳамкорлик тўғрисида ҳукуматлараро келишув имзоланди.

1995 йил 6 ноябрда Бонн шаҳрида Ўзбекистон Республикаси ва Германия Федератив Республикаси ўртасида молиявий ва техник ҳамкорлик тўғрисида Баённома имзоланди. 1996 йил 28 сентябрда Тошкентда Ўзбекистон ва Германия ўртасида 1997 йилда молиявий ва техник ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро келишув имзоланди. Келишувга кўра келгусида бир нечта лойиҳалар амалга⁷.

⁴ Heymann E. (2011). Textile and Clothing Industry. Innovation and Internationalisation as Success Factors. Deutsche Bank Research. 2011. July 12. P.7.

⁵ “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил.– Б.5-11.

⁶ Никитин В. Исторический опыт и приоритеты внешней политики современной Германии // Послевоенная история Германии: российско-немецкий опыт и перспективы: Материалы конференции российских и немецких историков. Сборник статей. Под ред. Б.Бонвеча и А.Ю.Ватлина. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2007. – С. 199.

⁷ Узбекистан-Германия: плодотворное сотрудничество // Деловой партнер. – Тошкент, 1997. – № 22. – С.3. 86

1997 йил 15-20 сентябрь кунлари экспорт ва кооперация бўйича Жиззах ва Сирдарё вилоятларида ГФР Федерал иқтисод вазири Г.Рексорт бошчилигида ўзбек-герман иқтисодий семинари бўлиб ўтди. Семинарда Германиядан келган 18 нафар бизнесменлардан иборат делегация иштирок этди. 1999 йил декабрь ойида Саксонияда бўлган “Ўзбекистон иқтисоди кунлари” муҳим аҳамиятга эга бўлди. Конференция ишида ўзбек бозорида 600 дан зиёд немис фирмалари фаолият олиб бораётганлиги қайд этилди. 2000 йил май ойида Германиянинг Гамбург шаҳрида “Маркетинг Сервис” саноат ярмаркаси бўлиб ўтди. Уч кун давом этган кўргазмада 20 та павилонда бутун дунёдан икки мингта фирма ва ташкилотлар иштирок этди. Кўргазма ишида “Моварауннахр” фирмаси билан бирга Ўзбекистон ишлаб чиқарувчилари ҳам фаол иштирок этди. Ярмарка доирасида бўлган музокаралар натижасида “Туше экспорт” компанияси билан аёллар кийимини ишлаб чиқариш келишиб олинди. Шунингдек, 2000 йил июнь ойида ГФРнинг Ганновер шаҳрида бўлган “Экспо-2000” жаҳон кўргазмасида ҳам дунёнинг 170 мамлакати қаторида Ўзбекистон вакиллари иштирок этди⁸.

Ўзбекистонда Германия билан ҳамкорликда очилган корхона ва фирмалар сони 130 дан зиёдни ташкил этди. Пахта толасини чуқур қайта ишлашни ва тайёр истеъмол товарлари ишлаб чиқаришни таъминлаш, Фарғона вилоятининг аҳоли зич жойлашган туманларида ишлаб чиқаришлар ташкил этиш, республиканинг экспорт салоҳиятини кўпайтириш ва истеъмол бозорини тўлдириш мақсадида 2004 йил 19 майда Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, “Ўзбекенгилсаноат” давлат-акциядорлик компанияси, “Текстильгруп Хоф АГ” холдинг (Германия) Фарғона вилоятининг Қўқон шаҳридаги қурилиши тугалланмаган объект негизида бир йилда 12,0 минг тонна калава ип, 3,5 минг тонна трикотаж полотно ва 10 млн. дона тикув ва трикотаж буюмлари ишлаб чиқарадиган “Қўқон Хоф Тўқимачи” қўшма корхонасини ташкил этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори чиқди. Пахта толасини рақобатбардош маҳсулотга қайта ишлаш ҳажмларини кўпайтириш ва хорижий инвестицияларни жалб этиш асосида республиканинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор билан 2001 йилда “Ўзбекенгилсаноат” уюшмасининг “Бешариқ тўқимачи” акциядорлик жамияти, Германиянинг “Текстима Экспорт Импорт ГмбХ” компанияси ва Туркиянинг “Сокай” ва “Текмен Текстиль” компаниялари томонидан “Бешариқ тўқимачи” акциядорлик жамиятининг калава ишлаб чиқариши базасида йилига 6836 тонна ип-газлама ишлаб чиқарадиган, қувватлари 2002 йилнинг IV чорагида ишга туширилган “Бестекс” қўшма корхонаси ташкил этилди⁹.

Енгил саноат Ўзбекистон иқтисодиёти учун стратегик соҳа бўлгани ҳолда, аҳоли бандлигининг юқори даражасини, иқтисодий ва саноат салоҳиятига ҳамда давлатнинг халқаро нуфузига ҳисса қўшилишини таъминлайди. Ўзбекистоннинг геосиёсий жойлашуви кўплаб мамлакатлар билан бевосита иқтисодий мулоқотда бўлиш, Европа

⁸ Умаров С.Я. Ўзбекистон ва Германия ҳамкорлигининг тарихи (1991-2021 йй.): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. –Самарқанд, 2022.–Б.48-60

⁹ Умаров С.Я. Ўзбекистон ва Германия ҳамкорлигининг тарихи (1991-2021 йй.): Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. –Самарқанд, 2022.–Б.48-60

ва Осиё мамлакатлари билан ўзаро фойдали ҳамкорлик алоқаларини амалга ошириш имконини беради. Енгил саноат йил сайин ривожланиб борди. Янги ишлаб чиқариш технологияларининг жорий қилиниши, юқори самарали, замонавий ускуналардан фойдаланиш, ва айти пайтда самарали бошқарув соҳа корхоналарида меҳнатнинг юқори самарадорлигини, саноат ишлаб чиқариши ҳажми ўсишини таъминлади. Кўп йиллар давомида фақат пахта толасини экспорт қилган республика, бугунги кунда нафақат пахта толаси таъминотчиси сифатида, балки тўқимачилик маҳсулотлари, айтиқса, тайёр маҳсулотлар экспорт қилувчиси сифатида жаҳон тўқимачилик бозорида етакчи мавқега эга бўлиш учун чекланмаган имкониятларга эга бўлди.

“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси тўқимачилик бозоридаги 1400 дан зиёд ишлаб чиқарувчиларни бирлаштирди. Ишлаб чиқарилаётган енгил саноат маҳсулотларининг салмоқли қисми, хусусан, 706 минг тонна пахта толаси, 510 млн. кв. метр матолар уюшма ҳиссасига тўғри келди. Ўзбекистонда 156 тўқимачилик компаниялари Жанубий Корея, Ҳиндистон, Сингапур, Германия, Швейцария, Италия, Япония, АҚШ каби давлат инвесторлари иштирокида ташкил қилинган эди. Уюшма корхоналари шунингдек кенг турдаги ва ўзига хос профилдаги маҳсулотларни, хусусан, тиббиёт йўналишидаги товарлар, нотўқима материалларни ишлаб чиқариб, пахта маҳсулотлари, махсус иш кийими, бошқа маҳсулотларга бўлган эҳтиёжни қондириб келди.

Мамлакат иқтисодий ривожланишида тўқимачилик соҳасининг муҳим аҳамиятидан келиб чиқиб, Ўзбекистонда 2017-2019 йилларда тўқимачилик ва тикувчилик-трикотаж саноатини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар дастури амалга оширилди. Дастурга мувофиқ, 2020 йилга келиб ип калава ишлаб чиқаришни 2,5 баравар, тайёр матоларни – 2,8 баравар, нотўқима материалларни – 1,5 баравар, трикотаж матоларни – 2,7 баравар ошириш режалаштирилди. Тикувчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни 3,2 баравар, трикотаж маҳсулотларни 2,1 баравар, ипак хом ашёси етиштиришни 2,1 баравар оширилди. 2011 йилда матоларни ишлаб чиқариш ҳажми 85,63 млн. кв. метрни ташкил қилган бўлса, 2020 йилга келиб, ушбу кўрсаткич 459,2 млн. кв.метрдан ошди.

Хуллас, Ўзбекистон жаҳонда пахта хом ашёсини етказиш бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келганлиги, ўз ўрнида тўқимачилик саноатининг ривожланишига ҳам асос бўлиб хизмат қилди. Бу соҳада Ўзбекистон қатор хорижий давлатлар билан ҳамкорлик қилиб, уларнинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш бўйича тажрибасини ўрганиб, мамлакатимизда ушбу саноат йўналишига татбиқ этиб борди.

References:

1. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2016 yil.– B.5-11.
2. Heymann E. (2011). Textile and Clothing Industry. Innovation and Internationalisation as Success Factors. Deutsche Bank Research. 2011. July 12. P.7.
3. Nikitin V. Istoricheskiy opit i prioriteti vneshney politiki sovremennoy Germanii // Poslevoyennaya istoriya Germanii: rossiysko-nemetskiy opit i perspektivi: Materiali konferensii rossiyskix i nemetskix istorikov. Sbornik statey. Pod red. B.Bonvecha i A.Y.Vatlina. – M.: DirektMedia Publishing, 2007. – S. 199.
4. Song H. (2006). Global Quota System and China’s Textile and Clothing Industry.

China & World Economy. 2006. Vol. 14 (5). P.78-92.

5. The Chinese Market for Clothing (2012). International Trade Center. Geneva: ITC. P.2.

6. Umarov S.Y. O'zbekiston va Germaniya hamkorligining tarixi (1991-2021 yy.): Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi. –Samarqand, 2022.–B.48-60

7. Uzbekistan-Germaniya: plodotvornoye sotrunichestvo // Delovoy partner. – Toshkent, 1997. – № 22. – S.3. 86

8. Zhang Y., Wang T. (2010). Profitability and Productivity of the Chinese Textile Industry. China & World Economy. 2010. Vol. 18 (5). P.1-21.

INNOVATIVE
ACADEMY